

La intensificación en *L'evasione impossibile* de Sante Notarnicola

Intensification and Political Memory in Sante Notarnicola's L'evasione impossibile

Cecilia Lai¹

Peer review: 18.05.2026

Received: 01.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20608128](https://doi.org/10.5281/zenodo.20608128)

Abstract

This article analyses how Sante Notarnicola, in his work *L'evasione impossibile* (1972), uses language not simply to remember the past, but to keep it alive and in conflict. Through the study of intensification, it explores how the author transforms his own work into a shared political space. The analysis shows that Notarnicola's writing functions as a counter-narrative: a voice that rebels against official history and recovers the identity of marginalized subjects. Ultimately, this article seeks to show that Notarnicola's language does not neutralize history, but forces us to confront it as a question that remains open in our present.

Keywords: Linguistic intensification; political memory; counter-narrative; political subjectivation; Sante Notarnicola.

Resumen

Este artículo analiza cómo Sante Notarnicola, en su obra *L'evasione impossibile* (1972), utiliza el lenguaje no para recordar el pasado, sino para mantenerlo vivo y en conflicto. A través del estudio de la intensificación, se explora cómo el autor transforma su propia obra en un espacio político compartido. El análisis demuestra que la escritura de Notarnicola funciona como un contrarrelato: una voz que se rebela contra la historia oficial y recupera la identidad de los sujetos marginados. En definitiva, este trabajo busca mostrar que la lengua

¹ PhD student Universidad Autonoma de Madrid | cecilialai1803@gmail.com
Orcid: 0009-0009-9034-0159

de Notarnicola no neutraliza la historia, sino que nos obliga a enfrentarnos a ella como una cuestión todavía abierta en nuestro presente.

Palabras clave: Intensificación lingüística, Sante Notarnicola, Memoria política, Contrarrelato, Conflicto.

1. Introducción

L'evasione impossibile de Sante Notarnicola ocupa un lugar significativo dentro del marco de las reflexiones que ponen en relación la memoria, la historia y el conflicto. Publicada en 1972, la obra no se limita a contar una experiencia personal, sino que transforma el recuerdo individual del autor en una forma de relato político².

En este sentido, el libro se sitúa dentro del tema «*La storia per i nostri giorni*» dado que muestra cómo los años turbulentos de la segunda mitad del siglo XX en Italia no constituyen un tiempo lejano, sino una página que sigue todavía abierta y llena de tensiones.

Este relato autobiográfico no se queda encerrado en los límites del «yo» del autor, sino que se abre constantemente a una dimensión colectiva, donde la experiencia personal del autor se mezcla con el mundo del proletariado turinés de los años 50, y con la represión sufrida durante su cautiverio. De esta manera, la memoria individual del autor se transforma en una memoria histórica y política que se opone a un enfoque despolitizado del pasado.

Poeta y militante político italiano, Notarnicola nació en 1938 en Castellaneta y vivió desde pequeño en contacto con el mundo obrero y político hasta su detención en 1967. Su experiencia en la cárcel marcará profundamente su manera de escribir. Por esta razón su escritura asume un valor particular ya que no se limita a contar los hechos pasados, sino que los reelabora desde una perspectiva subjetiva, crítica y marcada por el conflicto político y social de aquellos años.

A partir de esta perspectiva, este artículo propone analizar algunas estrategias de intensificación lingüística presentes en el libro. La intensificación lingüística, tal como se

² Es decir, un storytelling político. Hace referencia a una forma de narración política y colectiva.

deduce de los estudios de Albelda, es una estrategia pragmática-discursiva que se utiliza para fortalecer un enunciado. Este fenómeno es capaz de reforzar el punto de vista del hablante y orientar la interpretación del receptor. El objetivo de este análisis es mostrar cómo algunos recursos lingüísticos específicos contribuyen a construir el significado del texto a través de la intensificación, utilizando repeticiones, superlativos, hipérbolos y otros. Gracias a ellos, la escritura del autor refuerza su punto de vista, construye subjetividad política y hace revivir el pasado como una realidad todavía abierta y viva. De este modo, se puede observar cómo a través del uso de determinadas elecciones lingüísticas, la memoria autobiográfica se transforma en memoria política.

En conclusión, en la obra *L'evasione impossibile*, la memoria autobiográfica del autor no se limita a relatar los hechos o una experiencia individual, sino que se convierte, mediante el uso de precisas estrategias lingüísticas, en una memoria política y en un contrarrelato de la historia de los años más conflictivos del siglo XX italiano. Los diferentes recursos lingüísticos no sirven únicamente a aumentar el tono expresivo del relato, sino que ayudan a construir una subjetividad antagonista, a dar forma a un «*nosotros*», a reforzar un sentido de pertenencia colectiva y a presentar el pasado como un conflicto que sigue abierto. Por esta razón, el libro sigue siendo una obra relevante en la actualidad.

2. Marco teórico: La intensificación lingüística, memoria y subjetivación política

Para analizar *L'evasione impossibile*, es útil partir del concepto de intensificación lingüística. Según los estudios de Briz y Albelda (Briz, 1998; Albelda, 2005), la intensificación es una estrategia retórico-pragmática del discurso que sirve para maximizar o reforzar lo que decimos o para dar nuestro punto de vista. Es decir que intensificamos³, no solo para informar, sino para asegurar que el interlocutor perciba la fuerza de nuestro mensaje.

Este fenómeno actúa en el plano argumentativo, porque resalta lo que se dice y el punto de vista del hablante, y también en el plano social, porque contribuye a construir relaciones de acuerdo o desacuerdo, de valorización o de amenaza dentro del discurso (Mihatsch & Albelda, 2016, pp. 5-18). En este sentido, intensificar no significa simplemente «decir algo más», sino

³ (usando repeticiones, hipérbolos, etc.)

asumir una posición más fuerte respecto a lo que se enuncia y orientar al destinatario hacia una determinada interpretación.

Este fenómeno puede realizarse a través de diferentes procedimientos que se agrupan en varias categorías: recursos morfológicos, léxicos, sintácticos, semánticos y fónicos y donde entran en juego algunos mecanismos como, por ejemplo, los prefijos, los sufijos, la repetición, la ironía y otros recursos que refuerzan el enunciado en distintos niveles. Esta clasificación permite observar que la intensificación no es un fenómeno aislado, sino un conjunto de estrategias que pueden actuar de distinta manera dentro del discurso.

Un aspecto importante que surge también, sobre todo en el análisis del relato, es que la intensificación no modifica necesariamente el contenido del enunciado, sino el modo en el que ese contenido se presenta. En otras palabras, lo que cambia no es tanto el significado literal de lo que se dice, sino el grado de implicación del hablante, su adhesión al enunciado y la fuerza con la que este se propone. Por esta razón, la intensificación está relacionada no solo con la dimensión expresiva, sino también con la dimensión argumentativa y social del discurso: reforzar un enunciado significa también asumir un mayor compromiso respecto a su verdad, su relevancia o su fuerza valorativa.

En el caso de *L'evasione impossibile*, esta perspectiva permite leer el texto no solo como un relato autobiográfico, sino también como una escritura que se compromete ideológicamente. En el relato de Sante Notarnicola, la memoria no se construye de manera neutra o distante, sino a través de una voz fuertemente comprometida con lo que cuenta. Desde esta perspectiva, el análisis de la intensificación resulta útil porque ayuda a entender cómo el pasado no aparece como una simple sucesión de hechos, sino como una experiencia todavía cargada de conflicto y de significado político.

3. Marco histórico: *L'evasione impossibile* como contrarrelato

Para comprender el valor discursivo de *L'evasione impossibile*, resulta necesario situar la obra dentro del contexto histórico y político de la Italia del segundo siglo XX. El relato de Sante Notarnicola no nace en un espacio neutro, sino en un marco marcado por las transformaciones del mundo obrero, la militancia comunista, la conflictividad social y la experiencia carcelaria. En este sentido, la autobiografía del autor no puede leerse únicamente como la narración retrospectiva de una vida individual, sino como una forma de escritura que reconstruye una memoria atravesada por el conflicto.

La obra, publicada en 1972, se inscribe en un periodo en el que la memoria de las luchas sociales y políticas se encuentra sometida a procesos de selección, simplificación y, en muchos casos, despolitización. Frente a una lectura pacificada del pasado, Notarnicola escribe desde una posición situada: la de un sujeto que ha vivido la pobreza, la militancia, la cárcel y la marginalización. Por esta razón, su relato no busca simplemente ordenar los acontecimientos de una vida, sino devolverles una carga política que impide su neutralización.

Desde esta perspectiva, *L'evasione impossibile* puede entenderse como un contrarrelato. La obra recupera una voz que no coincide con la historia oficial ni con las formas dominantes de representación del pasado. Al contrario, el texto hace visible una memoria subalterna, vinculada al proletariado, a la experiencia de la represión y a la construcción de una identidad antagonista. El «yo» autobiográfico no permanece encerrado en una dimensión privada, sino que se abre progresivamente hacia una dimensión colectiva: la memoria individual se convierte así en memoria política.

Este marco histórico permite comprender mejor la función de la intensificación lingüística en el texto. Las repeticiones, los superlativos, las hipérbolas y el léxico marcado no funcionan solamente como recursos expresivos, sino como procedimientos que refuerzan el carácter conflictivo de la memoria. A través de ellos, el pasado no aparece como una realidad cerrada, sino como una experiencia todavía activa, capaz de interpelar el presente. En este sentido, la intensificación contribuye a sostener la dimensión política del relato y a construir una subjetividad que se define frente a la historia oficial.

4. Análisis del corpus

Uno de los aspectos más evidentes en la obra *L'evasione impossibile* es que el pasado no se relata de forma neutra o distante, sino a través de un lenguaje fuertemente marcado, que es capaz de intensificar experiencias, juicios y pertenencias. En este sentido, la intensificación no actúa solamente en el plano expresivo, sino que participa directamente en la construcción del punto de vista del narrador y en la transformación de la memoria autobiográfica en memoria colectiva y política.

4.1 Hambre, pobreza y vulnerabilidad social

Un primer ejemplo particularmente significativo, se encuentra en el pasaje en el que el narrador recuerda el ambiente colegial y escribe:

Soprattutto mi ricordo la fame, continua, ossessiva, insaziata; c'era sempre troppo poco da mangiare (Notarnicola, 1972, p. 25).

Aquí la intensificación se construye, a través de una serie de adjetivos: «continua, ossessiva, insaziata» referidos al hambre. En esta sucesión no se añaden informaciones diferentes, sino que se insiste en una misma experiencia y refuerza su presencia en el recuerdo. También la expresión «sempre troppo poco», es decir una fórmula que enfatiza la idea de una ausencia donde el adverbio «troppo» unido con «poco» refuerza la concepción de una insuficiencia, de hecho no se describe solamente una carencia, sino que la presenta como algo constante. De este modo, el hambre no aparece solo como un simple dato del pasado, sino que se convierte en una experiencia concreta, casi física, que deja una huella profunda en toda la memoria del narrador.

4.2 Vulnerabilidad social y dependencia colectiva

Otro ejemplo es el enunciado que se encuentra en la parte en la que el narrador habla de su infancia y en particular, de sus compañeros de colegio y que describe como:

troppo giovani e sprovveduti e troppo bisognosi di tutto e di tutti (Notarnicola, 1972, p. 28).

También en este caso, la intensificación se construye a través de la repetición del adverbio «troppo», que refuerza los adjetivos «giovani» e «bisognosi» una condición de extrema fragilidad. La recuperación del mismo «troppo» insiste sobre la idea de un exceso y presenta las condiciones como muy graves. Los niños y él no son presentados como jóvenes necesitados, sino como niños sin protección alguna y totalmente expuestos. La repetición insiste en esta idea y hace aún más evidente su dependencia de los demás. En este sentido, dicho

fragmento, resulta significativo porque resulta evidente que la intensificación no solo coincide con el énfasis militante y del discurso político, sino que además puede servir para resaltar la fragilidad y la vulnerabilidad social. De esta manera surge el nexo entre el individuo y su condición social.

4.3 Conflicto de clase y subjetividad antagonista

A continuación, se analiza la oración en la que Piero Cavallero⁴, un amigo, que el narrador conocerá durante los años de militancia comunista y que más tarde se convertirá en el jefe de la banda Cavallero. Él define el comunismo como:

l'associazione di tutti gli uomini migliori, i più onesti, i più coraggiosi» mientras que el narrador añade que «tutti insieme, guidati dall'ideale del comunismo eravamo una forza immensa, invincibile. (Notarnicola, 1972, p. 54).

En el primer fragmento de Cavallero, la intensificación se elabora a través de la repetición de los superlativos relativos «i più onesti, i più coraggiosi» y a través de expresiones como «forza immensa, invincibile» que refuerzan mucho la imagen de un grupo. Se trata de un ejemplo muy importante, porque muestra cómo la lengua contribuye a la construcción del «nosotros», que no se presenta sólo como un grupo social, sino como una comunidad unida por un ideal común. De esta forma, el recuerdo del comunismo no aparece como una simple adhesión política, sino como una experiencia vivida con intensidad y con fuerza colectiva. Incluso la expresión «una forza immensa e invincibile» contribuye a reforzar la imagen del grupo. En este último caso, la intensificación se construye a través de dos adjetivos fuertemente marcados, «immensa» e «invicibili», que hacen referencia al sustantivo «forza». El primero exalta el valor de la fuerza en el plano cuantitativo, mientras que el segundo la presenta como algo que no puede ser derrotado. De esta manera, el «nosotros» colectivo adquiere una dimensión particularmente fuerte y compacta.

Para terminar, otro ejemplo importante es cuando el narrador escribe:

⁴ Piero Cavallero fue una figura vinculada a la llamada banda Cavallero y aparece en la obra de Notarnicola como parte del contexto político y biográfico del narrador.

E per me essere comunisti è l'unico modo di essere uomini. Il futuro, vada come vada, ma le cose giuste della mia vita non posso rifiutarle, respingerle, neppure per rendere più tollerabile la mia situazione: vada come vada, sono stato e sono un comunista. Dicano quel che gli pare, i fottuti borghesi... (Notarnicola, 1972, p. 64).

En este caso la intensificación se construye a través de diferentes procedimientos. En primer lugar, la frase «l'unico modo» tiene un valor absoluto porque presenta el comunismo como la única forma de autenticidad del ser humano, de la humanidad. Por lo tanto, se trata de una expresión que no deja alternativas. El segundo elemento importante es la estructura «sono stato e sono un comunista», donde se combinan dos verbos para unir pasado y presente, mostrando que la identidad política del narrador se mantiene en el tiempo. Por lo que concierne la parte léxica, el sintagma «i fottuti borghesi» introduce un registro abiertamente agresivo y polémico que se encuentra a menudo dentro del libro, y que enfatiza la distancia con el enemigo de clase. No se trata de un insulto sino de una elección que maximiza el rechazo y hace que el conflicto sea más directo. De la misma manera, la expresión «gli ho sempre sputato in faccia», aquí el verbo acentúa aún más el tono de enfrentamiento, por lo que se nota cómo el lenguaje pone el conflicto en primer plano.

En general, todos estos ejemplos analizados muestran que la intensificación en *L'evasione impossibile* se construye a través de diferentes técnicas. En algunos casos prevalecen elementos léxicos, como palabras fuertemente marcadas; en otros, la repetición o la propia estructura del enunciado vuelven el discurso más insistente y fuerte. A esto se añade también un nivel semántico, dado que utilizan términos que expresan totalidad o exceso para dar más fuerza a la idea y presentarla como algo extremo. En este sentido, la intensificación no es un simple rasgo estilístico, sino una de las modalidades a través de las cuales el texto construye una memoria subjetiva, colectiva y políticamente orientada.

5. Conclusiones

En definitiva, el análisis de *L'evasione impossibile* nos permite confirmar que la intensificación lingüística no constituye un simple recurso decorativo, sino que es el motor que transforma el sentido del texto. A través de las repeticiones, los superlativos y el léxico

fuertemente marcado que hemos analizado, la escritura de Notarnicola logra que su memoria individual se convierta en una memoria colectiva y política.

Los ejemplos examinados demuestran que, en esta obra, el pasado no es una realidad lejana o pacificada. Al contrario, se presenta como una experiencia viva, atravesada por el conflicto y por la firme toma de posición del narrador. Es precisamente este uso del lenguaje lo que permite construir un contrarrelato capaz de devolver la centralidad histórica a los sujetos que, a menudo, han sido silenciados o despolitizados en las versiones oficiales de la historia.

Desde esta perspectiva, el libro mantiene una relevancia absoluta en el presente. No solo es valioso por lo que cuenta sobre los años turbulentos del siglo XX italiano, sino sobre todo por cómo lo cuenta: a través de una lengua que no suaviza el pasado, sino que lo mantiene abierto, problemático y con una fuerza que todavía hoy nos interpela.

Bibliografía

- Albelda, M. (2005). El estudio de la intensificación como categoría pragmática. *Interlingüística*, 13(1), 115-118.
- Albelda, M. (2014). Escalaridad y evaluación: rasgos caracterizadores de la intensificación pragmática. *Emotionen, Expressivität, Emphase* (pp. 79-94).
- Briz, A. (1997). Los intensificadores en la conversación coloquial. En A. Briz Gómez, J. R. Gómez Molina, M. J. Martínez Alcalde, & Grupo Val.Es.Co. (Eds.), (pp. 13-36).
- Briz, A. (1998). *El español coloquial en la conversación: Esbozo de pragmatología*. Ariel.
- Mihatsch, W., & Albelda, M. (2016). Introducción: La atenuación y la intensificación desde una perspectiva semántico-pragmática. *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana*, 14(27), 5-18.
- Notarnicola, S. (1972). *L'evasione impossibile*. Feltrinelli.